

நாட்டுப்புற இலக்கியத்தில் காணலாகும் பெண்களின் வாழ்வியல் முறை ஓர் ஆய்வு

முனைவர் ப. ஜெனின்

துணைப் பேராசிரியர் மற்றும் ஆய்வுநெறியாளர்
பெரியார் உயராய்வு மய்யம், பெரியார் மணியம்மை அறிவியல்
அறிவியல் தொழில் நுட்ப நிலையம்
வல்லம் தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு

சு. ஆறுமுகம்

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பெரியார் உயராய்வு மய்யம்
பெரியார் மணியம்மை அறிவியல், தொழில் நுட்ப நிலையம்
வல்லம் தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233105>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நாட்டுப்புற இலக்கியம் விளக்கம் நாட்டுப்புறப்பாடல் பிறப்பிடங்கள்-பெண்களின் வாழ்வியல்-தொழிற்பாடல்கள்-பக்குவமாய் நடவேண்டும்-நிக்கட்டுமா? போகட்டுமா? களையெடுப்பு வேலையில் தாமதம்-காவலாய் வந்த சாமி-நாற்று நடும்பொழுது நயமான பாடல்கள்-ஒருத்தி தான் இறந்து கிடந்தால் - கண்ணுக்கீகத்த பையன் போகிறான்-விடலைப் பிள்ளைகளின் காதல் குறும்பு- எட்டி முத்தம் நாள் கொடுப்பேன்-சீர்பெய்யாத மாமன் -செத்து மடிந்தாலும்-தண்ணீரில்லா கிணறு-அண் ஆதிக்கத்தால் பெண்கள் படும் துன்பம்-பிள்ளைப்பேறு இல்லா பெண்-கணவனை இழந்த பெண் புலம்பல்-உடன் பிறந்த அண்ணனை இழந்த பெண்-தம்பியை இழந்த பெண்-சடங்கு பற்றிய பாடல்கள்-கொள்ளி வைத்தல்-தாலியறுத்தல்.

தரவுச் சொற்கள்: நூதரிக்-நாற்றை அரிக்கிறது -ஆராய்ந்து எடுக்க கரசலிலே-கரிசல் காடு பம்பை மயிர் அவிழ்பாள்-தலையிரை அவிழ்பாள் சடங்காயிதான்-வயதுக்கு வந்து நாட்டுப்புற இலக்கியம் விளக்கம்

முன்னுரை

நாட்டுப்புறம் என்னும் சொல் பொதுவாக கிராமத்தையே குறிக்கின்றது இச்சொல்லை நாட்டுப்புறம் என்று இரண்டாகப் பிரிக்கலாம் இவற்றில் முதற்கண் உள் நாடு என்பதற்கு அரசன் ஆளக்கூடிய பரந்த நிலப்பரப்பு என்பதே பொருள். ஆனால் இலக்கியங்கள், நாடு என்பதற்கு “விரும்பு” என்னும் பொருளையே சொல்கின்றன. புறம் என்பது அகத்திற்கு எதிர்மறையானது வெளியே என்னும் பொருளைப் பெற்றுள்ளது. நாட்டுப்புறம் என்ற தொடருக்கு கிராமம் அல்லது கிராமப்புறம் என்று பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் பெண்கள் ஓர் ஆய்வு இவற்றை விளக்குவதே இக்கட்டுரை.

“நாட்டுப்புற இலக்கியம்” என்பது நாட்டுப்புற மக்களின் வாழ்க்கையை ஆராய்வது எனக் கொள்ளலாம். நாட்டுப்புற இலக்கியத்தை நாட்டுப்புறப்பாடல். நாட்டுப்புறக்கதைகள் நாட்டுப்புறக் கதைப்பாடல் விடுகதை பழமொழி என வகைப்படுத்துவர் நாட்டுப்புற இலக்கியத்தின் ஒரு கூறாக நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் விளங்குகின்றன. பாமர மக்களால் உருவாக்கப்பட்டு அவர்களாலேயே காப்பாற்றப்படுகின்றன. இவை குறிப்பிட்ட ஒருவரால் எழுதப்படாதவை வாய்மொழியாக வாழும் இயல்புடையவை. நாட்டுப்புற இலக்கியத்தின் வேர்கள் மனித சமுதாயத்தில் மிக ஆழமாக பதிந்துள்ளன நாட்டுப்புற இலக்கியமானது மனித சமுதாயம் எதை அனுபவித்ததோ எதைக் கற்றதோ அதை குவித்து வைத்திருக்கும் சேமிப்பு அறையாகும் என்கிறார் முனைவர் சு.சக்திவேல் (நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு பக்கம்:22) எனவே நாட்டுப்புற இலக்கியம் மண்ணின் மணத்தைப் பரப்பும் சிறப்பினைக்கொண்டது.

நாட்டுப்புறப்பாடல் பிறப்பிடங்கள்

நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் பெரும்பாலும் காடு கழனிகளிலும் தோட்ட வயல்களிலும் தொழில் செய்யும் இடங்களிலும் பிறக்கின்றன. நிலத்தை உழும்போதும், ஏற்றம் இறைக்கும் போதும், நாற்று நடும்போது இறைக்கும், கதிர் அறுக்கும் போதும் உழுதுண்டு வாழும் மக்கள் பாடுகின்றனர். நாட்டுப்புறப் பாடல் மக்களின் வாழ்க்கை முறையில் தாலாட்டுப்பாடலில் தொடங்கி விளையாட்டு, காதல் பாடல்களில் வளர்ந்து திருமணப் பாடலில் நிறைவெய்தி ஒப்பாரிப் பாடலில் முடிவடைகின்றன. இன்ப துன்பங்களைப் பற்றி மக்களே பாடுவதால் இதனை மக்கள் இலக்கியம் என்றும் கூறுவர். ஒரு நாட்டு மக்களின் நாகரீகத்தைப் பண்பாட்டை பழக்க வழக்கங்களை வரலாற்றை நாட்டு நடப்பை உண்மையான முறையில் படம் பிடித்துக் காட்டுவன நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்.

“பெண்களின் வாழ்வியல்”

பெண்கள் நாற்று நடுவது, களை எடுப்பது, அறுவடை செய்வது தொழில் செய்யும் வேளையில் களைப்பின்றி இருக்கவும் மனச் சோர்வை போக்கி கொள்ளவும் இவ்வாறு பாடல்கள் பிறந்தன.

“தொழிற் பாடல்கள்”

பக்குவமாய் நடவேண்டும்!

ஒரு பெண் அழகான வண்ணப் புடவை கட்டிக்கொண்டு வயல் வேலையில் ஈடுபடுகிறாள் அவளைப் பார்த்து மற்றொரு பெண் பம்பாய் சேலைக்காரி! ஏன விளிக்கிறாள். சம்பா விதைப்போட்டுச் சரியான நாற்று விட்டுப் பக்குவமாய் நடடுவாடி என்றும் கூறுகின்றாள் மடை திறக்கப் போறவரே! மங்கையர்கள் நாற்று நட அளவாக மடையைத் திறந்து தண்ணீர் பாய்ச்சு! என்கிறாள்.

“சம்பா விதை போட்டுச்

சரியான நாத்து விட்டுப்

பம்பாய்ச் சேலைக்காரி

பக்குவமாய் நடடுவாடி

உழு தொழு கலக்கி

ஒண்ணு ரெண்டாய் நாத்து விட்டுப்

பம்பாய்ச் சேலைக்காரி

பக்குவமாய் நடடுவாடி

மம்மட்டி தோளிலிட்டு

மடைதிறக்கப் போறவரே

மடையைத் திறந்து விடு

மங்கையர்கள் நாத்து நட”

இவளோ கழனி வேலைக்குப் பழக்கப்படாதவள் இப்பொழுதுதான் வயல் வரப்புப் பக்கம் வந்து விவசாயப் பணிகளைப் பழகுகிறாள். அவளைப் பார்த்து ஒரு பெண் உள்ளான் உழுகிறது ஊர்க் குருவி நாற்றை அரிக்கிறது நாரை பரம்பு அடிக்கிறது நீ போய் நாற்றை நடு என்கிறாள். அதற்கு அந்த இளம் பெண் நாற்று அரிக்க (ஆராய்ந்து எடுக்க) நான் அறியேன். இது வரை நடவு நடட்டும் பழக்கம் இல்லை என கூறுகிறாள்.

“உள்ளான் உழுதுவர

ஊர்க்குருவி நாத்தரிக்க

நாரை பரம்படிக்க
நட்டுவாடி குட்டபுள்ளே
நாத்தரிக்க நானறியேன்
சேத்துக்குள்ள இருந்துகிட்டு
செல்ல முகம் வாடுறனே”
முதலாளி வளம்பெற வேண்டும்!

ஐப்பானில் ஒவ்வொரு நாளும் முற்பகலில் தொழிலாளர்கள் ஆலைக்குள் தொழில் தொடங்கும் முன்னர்த் தங்களது ஆலை மேன் மேலும் வளர வேண்டும். முதலாளி வளம் பெற வேண்டும். என்று பிரார்த்தனை செய்து விட்டுத்தான் அன்றைய தொழிலைத் தொடங்குவார்களாம். இது நமக்குப் புதிய செய்தி. ஆனால் நம் விவசாயப் பெண்கள் முதலாளியின் கழனி நெல்லாய் விளைய வேண்டும் நெடுங்களங்கள் ஏற வேண்டும், கதிராய் விளைய வேண்டும், எங்கள் ஐயனின் களஞ்சியங்கள் நிரம்ப வேண்டும் தாமும் வாழ்வு பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்திப் பாடுவதை இப்பாடலில் காணும் போது நமக்கு மகிழ்ச்சி ஊற்றெடுக்கிறது.

“நிறுத்தின திரு அலகு
நின்று பயிர் ஏறவேண்டும்
சாத்தின திருவலகு
சாய்ந்துபயிர் ஏற வேணும்
நெல்லா விளைய வேணும்
நெடுங்களங்கள் ஏற வேணும்
கதிராவிளைய வேணும்-எங்களையா
களஞ்சியங்கள் ரொம்ப வேணும்”
நிக்கட்டுமா? போகட்டுமா?

அது கரிசல்காடு. அதில் ஒரு பெண்மயில் களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறாள். அவளைப் பார்த்து அவள்மீது காதல்கொண்ட காளை ஒருவன் நீலக் கருங்குயிலே! நிற்கட்டுமா? போகட்டுமா? என வினவுகின்றான். ஆதற்கு அவள் உன்னை நிற்கச் சொன்னால் நிட்டுரம் (பழி) போகச் சொன்னால் பொல்லாப்பு நான் இன்னொருவனின் பெண்டாட்டி நான் என்னத்தைச் சொல்ல முடியும்? என்று அவனுடைய காதலை ஏற்கவும் இல்லை மறுக்கவும் இல்லை.

“காணக் கரசலிலே
களையெடுக்கும் பெண் மயிலே
நீலக்கருங் குயிலே
நிக்கட்டுமா? போகட்டுமா?
நிக்கச்சொன்னா நிட்டுரம்
போகச்சொன்னா பொல்லாப்பு
நானொருத்தன் பெண்டாட்டி-நான்
என்னத்தை நான் சொல்லட்டும்”

களையெடுப்பு வேலையில் தாமதம்

கண்ணாடி வளையல் போட்டு ஒரு பெண் களை எடுக்கிறாள் அதைப் பார்த்த ஆடவன் களையெடுப்பு வேலையில் தாமதம் ஏற்படுகிறதே என்கிறான் அதற்கு அவள் இவ்வளையல் தட்டானிடம் சொல்லிச் செய்தது. அவ்வளையலை அணிந்த கைகளால் வேகமாகத்தான்களையெடுக்கிறேன் என்று மறுமொழி கூறுகிறாள்.

“கண்ணாடி வளையல் போட்டு
களையெடுக்க வந்தபுள்ளே
கண்ணாடி மின்னலிலே
களையெடுப்பு பிந்துதடி
வெள்ளிப்புடி வளையல்
விடலைப்புள்ளை கைவளையல்
சொல்லி அடிச்சவளை-நல்லா
சுழட்டுதய்யா நெல்களையை”
காவலாய் வந்த சாமி!

களையெடுக்கும் பெண்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பணியாற்றுகிறார்களா என்பதைப் பண்ணையார் வரப்போரம் அமர்ந்து கண்காணிக்கின்றார் அவரைப் பெண்கள் கேலி பேசுகின்றனர் இவர் வாய்க்கால் வரப்புசாமி, வயக்காட்டுப் பொன்னுசாமி களை எடுக்கும் பெண்களுக்குக் காவலாய் வந்த சாமி என்கின்றனர்.

“வாய்க்கால் வரப்புசாமி
வயக்காட்டு பொன்னுசாமி
களையெடுக்கும் பெண்களுக்கு
காவலாய் வந்த சாமி”
நாற்று நடும் பொழுது பாடும் நயமான
பாடல்கள்!

வயல்வெளியில் உழவன் உழுது பண்படுத்தி பரம்படித்த நிலத்தில் பெண்கள் வரிசையாகக் குனிந்து நடவு நடும்பொழுது பாடும் பாடல்கள் நடவுப்பாடல்கள் ஆகும். இப்பாடலை ஒரு பெண் பாட மற்ற பெண்கள் இணைந்து திருப்பிப் பாட வயல் வெளியே இசை வெள்ளத்தில மிதக்கக் காணலாம்.

“குத்தடி தோழிகளே கூலிக்கு நடுங்கோடி -இந்தக் கூலிக்கு நடுங்கோடி குண்டு சம்பா நாத்தெடுத்து குனிந்து நடுங்கோடி- நீங்க குனிந்து நடுங்கோடி” என்று நடவு நடும் பெண்கள் கூலிக்கு நடவு செய்யுங்கள் என்று பாடுகின்றனர்.

ஒருத்தி தான் இறந்து கிடந்தால்

ஒருத்தி தான் இறந்து கிடந்தால் யார் யார் எவ்வெவ்வாறு நடப்பார் என்பதைச் கற்பனையும் நகைச்சுவையும் கலந்து பாடுகிறாள். மாமியர் சோறு மிச்சமாச்சு என்று மகிழ்வாளாம் அப்பாவும் அண்ணனும் புதுப்புடவை எடுத்து வருவார்களாம்.

அம்மா தலைமயிரை அவிழ்த்துப் பாடை மேல் போட்டு கதறி அழுவாளாம்.

“நான் செத்து நான் கெடந்தா ஆ.ஆ மாமியாளுக்கு ஆளுபோவும் செத்தாளே சக்காளத்தி-ஆ.ஆ தட்டுச்சோறு மிச்சமாச்சே நான் செத்து நான் கெடந்தா-ஆ.ஆ அப்பாவுக்கு ஆளுபோகும் புடியா பணமெடுப்பான்-ஆ.ஆ புடிச்சி பாத்துச் சேலை எடுப்பான் நான் செத்து நான் கிடந்தா-ஆ.ஆ என் அம்மாவுக்கு ஆளு போவும் பம்பை மயிர் அவிழ்ப்பா- ஆ.ஆ என் அண்ணனுக்கு ஆள் போகும் கோடியைக் கொண்டு வந்து கொடியா மேலே போட்டழுவான்”

கண்ணுக்கேத்த பையன் போகிறான்

ஆண்கள் இளம் பெண்களைக் கேலி செய்வதை “ஈவ் ட்சிங்” என்று இந்நாளில்

அழைக்கின்றோம். கிராமப்புறங்களில் இளம் பெண்கள் சிலர் சேர்ந்து கொண்டு தனியாக வருகிற ஒரு பையனை “கண்ணுக்கேத்த பையன் போகிறான் கண்ணைக் காட்டிக் கூப்பிடுங்கோ கன்னத்திலே ரெண்டு வைப்போம் என்கின்றனர். பையன் என்ன ஆனானோ தெரியவில்லை

கம்மங்கொல்லைப் பக்கத்திலே ஏலேலம்பா ஏலம் கண்ணுக்கேத்த பையன் போறான் ஏலேலம்பா ஏலம் கண்ணைக் காட்டிக் கூப்பிடுங்கோ ஏலேலம்பா ஏலம் கன்னத்திலே ரெண்டு வைப்போம் ஏலேலம்பா ஏலம் சோளக்கொல்லைப் பக்கத்திலே ஏலேலம்பா ஏலம் சோளக்கணத்தான் பையன் போறான் ஏலேலம்பா ஏலம்

சுழட்டி வளையுங்கோடி ஏலேலம்பா ஏலம் சவலுமேலே ரெண்டு வைப்போம் ஏலேலம்பா ஏலம்

விடலைப் பிள்ளைகளின் காதல் குறும்பு

பெண் தனியாக அகப்பட்டால் விடலைப் பிள்ளைகள் வயதுக்கேற்ற குறும்புகள் செய்வதும் இயல்புதானே. மாயவரம் சந்தையிலே மருக்கொழுந்து விற்கப்போனவளின் மார்மீது ஒருவன் கையைப் போட்டானாம் நெல்லிக் குப்பம் சந்தையிலே இஞ்சிக்கொத்து விற்கச் சென்றவளின் நெஞ்சு மேலே ஒருவன் கையை வைத்தானாம் இவை காதல் குறும்பு அவர்களுக்கு இது இனிக்கின்ற கரும்பு.

“மாயவரம் சந்தையிலே ஏலேலம்பா ஏலம் மருக்கொழுந்து விற்கப்போனேன் ஏலேலம்பா ஏலம் மருவுவிலை ஆனதுமே ஏலேலம்பா ஏலம் மாருமேலே கையைப் போட்டான் ஏலேலம்பா ஏலம் நெல்லிக்குப்பம் சந்தையிலே ஏலேலம்பா ஏலம் இஞ்சிக்கொத்து விற்கப்போனேன் ஏலேலம்பா ஏலம் இஞ்சிவிலை ஆனதுமே ஏலேலம்பா ஏலம் நெஞ்சுமேலே கையைப் போட்டான் ஏலேலம்பா ஏலம்

எட்டி முத்தம் நான் கொடுப்பேன்!

இப்பாடலில் வரும் தலைவி பன்றிக்கறி அரைத்துக்கு அளவில் செய்து வைத்திருந்தாளாம். அதைக் காணவில்லை. மாமியார் அதைத்

தொட்டிருந்தால் அவளது கூந்தலை அறுத்து நியாயம் கேட்பாளாம். கொழுந்தனார் தொட்டிருந்தால் அவரது குடலை அறுப்பாளாம். மூத்தார் தொட்டிருந்தால் மூக்கை அறுப்பாளாம் அது சரி அவள் கணவன் தொட்டிருந்தால் என்ன செய்வாளாம்?

அரைத் தூக்கு பன்னிக்கறி ஏலேலம்பா ஏலம்
ஆக்கி வைச்ச வெளியே வந்தேன் ஏலேலம்பா ஏலம்
மாமியாரு தொட்டிருந்தா ஏலேலம்பா ஏலம்
மயிரறுத்து நாயங்கேட்பேன் ஏலேலம்பா ஏலம்
கொழுந்தனாரு தொட்டிருந்தால் ஏலேலம்பா ஏலம்
குடலறுத்து நாயங்கேட்பேன் ஏலேலம்பா ஏலம்
மூத்தாரு தொட்டிருந்தா ஏலேலம்பா ஏலம்
மூக்கறுத்து நியாயம் கேட்பேன் ஏலேலம்பா ஏலம்
எங்கணவன் தொட்டிருந்தா ஏலேலம்பா ஏலம்
எட்டிமுத்தம் நான் கொடுப்பேன் ஏலேலம்பா ஏலம்

சீர் செய்யாத மாமன்

முறைப் பெண் வயதுக்கு வந்து நாற்பத் தெட்டு நாள்கள் ஆகிவிட்டனவாம் அப்போது வந்து சீர் செய்யாத மாமன் காலங்கடந்து வந்து பார்க்கிறான். அதை விரும்பவில்லை அந்த முறைப்பெண்- கோபமாய்ப் பேசுகிறாள்
நாலும் சடங்காயிதான் ஏலேலம்பா ஏலம்
நாற்பத்தெட்டு நாளாச்சு ஏலேலம்பா ஏலம்
அப்ப இல்லா அம்மாங்காரன் ஏலேலம்பா ஏலம்
இப்ப என்ன பந்தலிலே ஏலேலம்பா ஏலம்
செத்து மடிந்தாலும் தன் காதலனைப் பார்த்து அவள் சொல்கிறாள்

“செத்து மடிந்தாலும் செவ்வழிந்து போனாலும்
செத்த இடந்தனிலே செங்கழு நீர்ப்பூப்பேன்
மாண்டு மடிந்தாலும் வைகுந்தம் போனாலும்
மாண்ட இடந்தனிலே மல்லிகைப் பூப்புப்பேன்
பஞ்சனை மெத்தையிலே படுக்கை மலர்
ஆவேன் நான்”

நான் செத்தாலும் உன்னை விட்டுப் பிரியமாட்டேன் என்பதை எவ்வளவு நயமுடன் கூறுகின்றாள். இந்த நாட்டுப் புறப் பெண், செத்த இடத்திலே செங்கழுநீர் பூவாகவும், மல்லிகை மலராகவும் பூத்து கிடப்பாளாம் அந்த புக்களையே அவன்

பறிப்பானாம். சில மலர்களை மாலையாகக் கட்டி அணிந்து கொள்வானாம். அப்போது அவன் கழுத்தை அவள் அலங்கரித்து நிற்பாளாம். சில மலர்களைப் பஞ்சனை மெத்தையின் மீது தூவுவானாம் அப்போது பூவையாக இருந்த அவள் பூவாக மாறி அவனோடு உறங்கிக் கொண்டிருப்பாளாம்.

தண்ணீரில்லாக் கிணறு

தன் கணவன் இறந்து கிடந்த போது அவள்

என்னைத் தேடிவந்த ராசாவே
நீங்கள் இல்லாப் புமியிலே - நான்
தண்ணி இல்லாக் கெணறானேன்
சாமி இல்லாக் கோயிலானேன்!

அவனில்லாமல் அவள் படப்போகும் துன்பத்தை விட “என்னைத் தேடி வந்த ராசாவே” என்று கூறிய வரிதான் நம்மை மிகவும் ஈர்க்கின்றது.

ஆண் ஆதிக்கத்தால் பெண்கள் படும் துன்பம்

கணவனே கண்கண்ட தெய்வம். அத்தெய்வம் போனபின் பெண்ணின் புற அழகெல்லாம் அழிக்கப்படுகின்றது. மொட்டையடிக்கப் படுகிறது. அணிகலன்கள் அணியக்கூடாது பொட்டும் புவும் வைக்கக் கூடாது மங்கல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ளக் கூடாது எனக் கட்டுப்பாடு விதிக்கின்றனர். மேலும் கணவனை இழந்தவள் ஒரு அமங்கலப் பொருளாகவே மதிக்கப்படுகிறாள். சமுதாயத்தில் எல்லா உரிமைகளையும் இழந்தவளாகச் சித்தரிக்கப்படுகிறாள். மனைவியை இழந்த ஆடவன் அவமானப்படுத்தப்படுவதில்லை. புற அழகு சிதைக்கப்படுவதில்லை. இதன் மூலம் ஆணுக்கொரு நீதி பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி என்பதைப் பழங்காலம் முதலே பழக்கமாகக் கொண்டுள்ளது நம் சமுதாயம்.

“மஞ்சள் புடவை மடித்துடுக்கும் நாளையிலே
- நான்

காஞ்சிப்புடவை கசக்கியுடுக்கும் நாளாச்சே
காஞ்சிப்புடவை கட்டியுடுக்கும் நாளையிலே - நான்
கறுத்த புடவைக் கட்டியுடுக்கும் நாளாச்சே
வேசங் கரந்து வெள்ளாட்டி ஆனேனே
வெள்ளைப் புடவை விரித்துடுக்கும் நாளாச்சே
பூச்சுடும் கூந்தலிலே புழுதிபட நேர்ந்தாச்சே
பொட்டு வைக்கும் நெற்றியிலே புழுதிபட
நேர்ந்தாச்சே
என் இறகும் முறிந்தாச்சே-அய்யா நீங்கள்
இறந்து போயாச்சே”

பிள்ளைப் பேறு இல்லா பெண்

பிள்ளையில்லாக் குறையைப் போக்க
வேறொரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்து
கொள்ள எண்ணுகிறான். ஆணாதிக்கம்
செலுத்தும் சமுதாயத்தில் பெண் அடிமையாகி
அல்லலுற்று ஒப்பாரி பாடுகிறாள்.

பிள்ளைப் பேறு இல்லாத பெண்,

“புக்கிற காலத்திலே புமாறிப் போனேனே
காய்கிற காலத்திலே காய்மாறிப் போனேனே”
எனத் தன்னை நொந்து கொள்கிறாளே
தவிர ஆணைக் குறை கூறுவதில்லை.

தள்ளாத வயதிலே தண்ணீர் கொண்டு
கொடுப்பதற்கும் மாளாத வயதிலே மாடு
மேய்த்துத் தண்ணீர் ஊற்றுவதற்கும் இறந்த
பின் கொள்ளி வைப்பதற்கும் பிள்ளைகள்
பெற வேண்டும் என விரும்பினாள்,
பிள்ளைகள் இல்லாத வீட்டில் உண்பதே
பாவம் எனக் கூறியதை

“பொங்கும் சருவரிச்சி-நான் பொங்கி
வச்சேன் சாதங்கறி
புள்ளையில்லா சாதமுன்னு புடிச்சித்தின்ன
பயந்திங்களே”

என்ற பாடல் தெரிவிக்கிறது.

“மாடு போகும் வழியிலே மட்ட குளம்
வெட்டி வைச்சேன்
மலடியோட தண்ணியென்று மந்தை
மாடு தீண்டலையே”

என்ற பாடலில் மலடி என்றதால்.
அஃறிணைப் பொருள்கூடத்தீண்டவில்லையே
என அழுகின்ற தாயின் அவல நிலையைக்
கண்டால் கல்லும் உருகிவிடும்.

கணவனை இழந்த பெண் புலம்பல்

கணவனுக்கு இணையாக யாரையும்
ஒப்பிட்டுக் கூற முடியாது. கணவன்
இறந்ததும் தன் வாழ்வே இருண்டு விட்டது
என்று எண்ணுகிறாள் பெண். யாரை
இழந்தாலும் ஆறுதல் சொல்லித் தேற்றலாம்.
கணவனை இழந்த பெண்ணுக்கு ஆறுதல்
சொல்லித் தேற்ற முடியாது.

திருமணம் முடிந்த சில நாட்களில்
இறந்த கணவனைப் பார்த்துப் பெண்
அழுகின்ற அவலக் காட்சியை பின் வரும்
பாடல் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

“தாலிக்கு அரும்பெடுத்த தட்டானும் கண்குருடோ?
சேலைக்கு நூலெடுத்த சேணியனும் கண் குருடோ?
பஞ்சாங்கம் பார்க்க வந்தபாப்பானும் கண் குருடோ?
எழுதினவன் தான் குருடோ? எழுத்தாணி கூர்
இலையோ?

கட்டிய சேலை இன்னும் கசங்கி மடியவில்லை
வச்சுபு இன்னும் வாசம் குறையவில்லை
மஞ்சள் கலையவில்லை மடிப்புக் குலையவில்லை
தாலி கொண்டு வந்த தட்டானும் போகலையே
மாலைதான் கொண்டு வந்த வயிராவி போகலையே
பந்தல் பிரிக்கலையே வந்த ஜனம் போகலையே
பணியாரம் சுட்ட சுட்டி பாதிமணம் போகலையே”
நீண்ட நாள் சுமங்கலியாக வாழ வேண்டிய
பெண் மூத்தார் கொழுந்தனார் மெச்சும்படியாக
வாழ முடியவில்லையே? என வருந்துகிறாள்.

உடன் பிறந்த அண்ணனை இழந்த பெண்
தம்பியையோ, அண்ணனையோ இழந்த
பெண் பாடும் பாடல் மனத்தை நெகிழ
வைப்பதாக அமைந்துள்ளது. அண்ணன்
இல்லாத குறையை

“அச்சி திருவாணி ஆணைமலை கண்ணாடி
அழைச்சு வந்து சீர் கொடுக்க
அருமையான அண்ணன் இல்லை”

என்று பாடுகிறாள். அண்ணன் தங்கையின்
துயரத்தைத் தீர்க்கக் கூடியவன். தங்கை
படும் இன்னல்களைக் களையக் கூடியவன்
அண்ணன் என்பதை ஒரு பெண்

“கொக்கி கடுதாசி கூடலூராம் தபாலு
கூட்டி வரி எழுதி-நான் பொறந்த
கோட்டைக்குப் போட்டேனின்னா
கோட்டையிலே போற அண்ணா-நீ
கூட்டிப் படிப்பையா-என்
கோராமையைத் தீர்ப்பியா
வங்கிக் கடுதாசி வண்டலூராம் தபாலு
வாங்கி வரி எழுதி-நான் பொறந்த
வாடைக்கு போட்டேனின்னா
வாடையிலே போற அண்ணா-நீ
வாங்கிப் படிப்பியா-என்
வருத்தத்தையும் தீர்ப்பியா?”

என்னும் பாடல் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறாள். அண்ணன் தங்கை உறவு புனிதமாகப் பேசப்படுகிறது. அண்ணன் தங்கைக்கு வேண்டிய சீர்களைச் செய்பவனாகவும் பேசப்படுகிறது.

தம்பியை இழந்த பெண்

உரிமையோடு அக்காவுக்கு உதவி செய்பவன் தம்பி. தம்பிக்குத் தன் பெண்ணைக் கொடுத்து. வீட்டோடு மருமகனாகத் தன் தம்பியை ஏற்றுக் கொள்வதும் உண்டு. பாசத்திற்கு இலக்கணமாகத் திகழ்பவன் தம்பியே.

“தேக்கு பலகை வெட்டி தெய்வலோகப்
பெட்டி பண்ணி
பொட்டிக்குள்ள சின்னதம்பி போகுதய்யா
சின்ன வண்டி
சின்ன வண்டிக்குள்ளிருக்கும் சின்னதம்பி
எம்பொறப்பு”

என இறந்து விட்ட தம்பியைப் பெட்டியில் வைத்து எடுத்துச் செல்லும்போது பாடுகிறாள் தமக்கை

“மாயவரம் வேட்டி கொண்டு மன்னார்
குடி மேளம் கொண்டு
மங்கை நான் வருவதற்குள்-தம்பி
மாயமாய்ப் போய்ச் சேர்ந்தீரோ”

என்று ஒரு தமக்கை பாடுகிறாள்.

சடங்கு பற்றிய பாடல்கள்

இறந்தவர் உடலைக் கிடத்தி உறவினர்கள் சுற்றி வந்துஃ மாரடித்துப் பாடல் பாடுவார்கள். கூலிக்கு மாரடித்தல் “மாரடித்த கூலி மடி மேலே” என்னும் பழொழிகள் வழக்கிலுள்ளன.

இறந்ததும் வாயை மூடித் துணிக் கயிற்றால் கட்டுவார்கள். கைகளை மார்பின் மேலே வைத்துக் கைப்பெருவிரல்களை சேர்த்துக் கட்டுவார்கள். கால் பெருவிரல்களைப் பிணைத்துக் கட்டுவார்கள். வாய்க்கட்டு, கைக்கட்டு, கால்கட்டு ஆகிய மூன்று கட்டுகளைக் கட்டுவார்கள். உறவினர்கள் ஒன்றுகூடி பிணைத்தை அலங்கரித்து தேர் மீது வைத்து எடுத்துச் செல்வார்கள்.

“தெற்கே மனை வாங்கி தென்மதுரைத் தேரெழுதி
சீரிடும் தாயாரை நான் தெற்கே அனுப்பி வைத்தேன்”

“செடிமேல் செடி சாயும் சித்திரத் தேரோடும்
செடியை விலக்கிடுங்க சித்திரத்தேர் பார்த்தமுவ
மரத்துமேல் மரஞ்சாயும் மல்லியத் தேரோடும்
மரத்தை விலக்கிடுங்க மல்லியத்தேர் பார்த்து அமுவு”

என்னும் பாடல்களால் மல்லிகைப்புவால் தேர்கட்டி எடுத்துச் செல்வதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கொள்ளி வைத்தல்

நெருப்புச் சட்டியைச் சூடுகாடு வரை எடுத்துச் சென்று தீயை மூட்டுகின்ற செயலை மூத்த மகனே செய்வான். மகன் இல்லையெனில் நெருங்கிய உறவினர்கள் செய்வார்கள்.

“கொள்ளி வைக்க மைந்தனில்லா
கொடும்பாவி ஆனேன்பா”

என்ற வரிகளால் கொள்ளி வைக்க ஒரு மைந்தன் தேவை என்பதை உணர்கிறோம்.

தாலியறுத்தல்

கணவனால் கட்டப்பட்ட தாலியைப் பதினாறாம் நாள் மகளிர் ஒன்றுகூடிக் கழற்றுவார்கள். தாலி கழற்றுகின்ற போழுது பாடல் பாடி கழற்றுவது துன்பத்தின் உச்ச நிலையாகும்.

“அரும மக தாலி வாங்க ஐவருக்கும்
சம்மதமோ”

“தாலி கழற்றிவிட தருமருக்குச் சம்மதமோ”
ஏன்ற வரிகளில் தாலி கழற்றலின் துன்பத்தை உணர முடிகிறது.

முடிவுரை

ஆட்டுக் கடாப்போர், நையாண்டி மேளம், உறுமி மேளம், வண்டிப்பந்தயம், பொடிக் கழியாட்டம், சாக்கைக் கூத்து, குரளிவித்தை, தப்படித்தல், புலியாட்டம், கரடியாட்டம், கழைக்கூத்து, கணியன் ஆட்டம், நொண்டி நாடகம் போன்ற கலைகளும் தமிழகத்தில் சிறப்பாக உள்ளன இன்று இக்கலைகளெல்லாம் அழிந்துவரும் நிலையில் இருக்கின்றன. அவற்றை அழிய விடாமல் காப்பாற்ற வேண்டியது நம் அனைவரின் கடமையாகும்.

தமிழக நாட்டுப்புறக் கலைகள் அனைத்தும் தன்னேரில்லாத தனித்த கலைகள் ஆகும். இவைகள் வெள்ளையானவை நாட்டுப்புற மக்களின் உள்ளத்தை உணர்த்தக் கூடியவைகள். துமிழரின் நாகரிகத்தையும் பண்பாட்டையும் நாளெல்லாம் பறைசாற்றக் கூடியவை உணர்ச்சிகளையே உயிரோட்டமாகக் கொண்டவை. உண்மையினை வெளிப்படுத்தி நிற்பவை கருத்தினை சுமப்பவை களைப் பினைப் போக்கும் நிழல் போன்றவை சாய்ந்த பயிருக்கு மழை போன்றவை. இவற்றை வாழ வைப்பது நம்மையே நாம் வாழவைத்துக் கொள்ளுவதைப் போன்றது.

பார்வை நூல்கள்

1. நல்லாமூர் முனைவர் பெரியண்ணன். கோநாடு போற்றும் நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் பதிப்பு, 2011 (மு.ப) வெளியீடு: அம்சா பதிப்பகம் எண். 9ஏ 4வது தெரு மேக்மில்லன் காலனி. நங்கநல்லூர் சென்னை-61
2. நல்லாமூர் முனைவர் பெரியண்ணன். கோ நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் பதிப்பு: 2008 (மு.ப) வெளியீடு: ஜோதிப்பிரியா 9ஏ மேக்மில்லன் காலனி நங்கநல்லூர் சென்னை-61
3. கருப்புர் அண்ணாமலை - மு நமது பண்பாட்டில் நாட்டுப்புற இலக்கியம் பதிப்பு: 2008 (மு.ப) வெளியீடு: சஞ்சய் புக்ஸ் 203 எம்.ஜி. நகர் இரண்டாவது ஸ்டேஜ் ஊரப்பாக்கம் காஞ்சிபுரம்
4. ஆய்வாளர் மா.பிரியதர்ஷினி பதிவு எண்: 15101612 நாட்டுப்புறப் பாடல்களும் வழக்காறும் பதிப்பு: 2016-17 ஆம் கல்வியாண்டு நாள்: 13-03-2017 வெளியீடு: தமிழ்துறை பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழக உறுப்புக்கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நன்னிலம், திருவாரூர்.